

CIACT/SAD 09

(GT 6 - Vida e Assertividade)

Estudos acerca do horror burocrático como ferramenta anti-sistema

Mestrando Vinicius Andrade (UNESP)
Henrique Zadorogouoi (UNESP)

Resumo

Neste artigo discutimos o formato estético que nomeamos de Horror Burocrático presente em obras artísticas, como ele questiona visualidades autoritárias presentes nas ferramentas de controle sistemático e de quais maneiras atinge as artes. Relacionando séries, livros, jogos, performances e outras obras de arte contemporânea com reflexões acerca de biopolítica - a partir de Andityas Matos e Francis Collado - assim como a contravisualidade tratada por Nicholas Mirzoeff, o Horror Burocrático traz uma reimaginação das ferramentas burocráticas, como documentos, sistemas de organização e espaços de vigilância, criando narrativas e expressividades desconfortáveis ao público como meio de reflexão ao funcionamento e execução das biopolíticas a partir do final do século XX.

Palavras-chave: Horror Burocrático; Visualidade; Arte Contemporânea; Performance; Burocracia.

Abstract

In this paper we discuss the aesthetic format that we call Bureaucratic Horror, present in artistic works, how it questions authoritarian visualities present in tools of systematic control, and in what ways it affects the arts. By relating series, books, games, performances, and other works of contemporary art with reflections on biopolitics - drawing from Andityas Matos and Francis Collado - as well as the counter-visibility addressed by Nicholas Mirzoeff, Bureaucratic Horror brings a reimagining of bureaucratic tools such as documents, organizational systems, and surveillance spaces, creating narratives and expressions that are uncomfortable for the audience as a means of reflecting on the functioning and execution of biopolitics from the late 20th century onwards.

Keywords: Bureaucratic Horror; Visuality; Contemporary Art; Performance; Bureaucracy.

O Mal-estar sistemático

Existe o imaginário de que: deveres e situações que exigem uma execução burocrática (como a leitura de um edital, resolver problemas no banco, cancelar uma conta de telefone ou marcar uma consulta médica) são situações frustrantes, que trazem sentimentos revoltantes e de incompetência ao sujeito, indivíduo este que deveria ter essas competências para cumprir seu papel de cidadão. A dificuldade de compreender a lógica e estrutura dessas situações burocráticas leva a múltiplas interpretações: “Este órgão sistemático não preza pelo meu bem estar (seja um funcionário, cliente, visitante ou habitante), não há uma verdadeira eficiência em alcançar os objetivos que se esperaria neste lugar, ou nem eu, nem meus interesses são bem vindos aqui”. Se estas formas de organização não funcionam para acolher ou resolver demandas

CIACT/SAD 09

humanas/biológicas/sociais , nos perguntamos: para quê funcionam desta forma?

Em diversas situações nas artes vemos produções que buscam representar esta sensação, de sistemas autoritários e opressores que antagonizam um ou mais indivíduos na trama (seja esse o protagonista, personagem, ouvinte, espectador ou interator), e durante a narrativa se percorre a fricção entre esses dois lados: (i.) indivíduos na sociedade e (ii.) sistematização autoritária.

Biopoder no Trabalho

Seja no filme Matrix, obras de Kafka ou até esquetes de Monty Python¹, a presença de convenções, normas e obrigações oriundas de uma sistematização exacerbada impactam a trama de forma explícita, pela situação em si ou pelos comportamentos e (in)comunicabilidade entre os indivíduos. No seriado de televisão “Ruptura” (2022)², uma empresa desenvolve a tecnologia capaz de separar (por meio de uma operação cirúrgica) a consciência de seus funcionários, dividindo-a entre seu “eu” que trabalha, e o seu “eu” cotidiano, de forma que a sua consciência de fora do trabalho não tem acesso às memórias, desejos e personalidades criadas pelo seu eu na empresa e vice-versa (Fig. 1). Este “eu” funcionário está fadado a existir apenas para executar seu dever empregatício, em que, para demitir-se, seria necessário a morte desta consciência.

Partindo das discussões e análises apresentadas por Andityas Matos e Francis Collado no livro “Para além da Biopolítica” (2022) - em que são desenvolvidas discussões acerca das minúcias onde a biopolítica opera, levando em consideração a potência para Aristóteles e dialogando com as diferentes perspectivas de Foucault, Agamben e a dupla de pensadores Hardt e Negri acerca da biopolítica - é possível analisar a trama desta série na seguinte forma:

¹ Em Matrix (1999), vemos um sistema de controle soberano e onipresente, que constrói uma realidade artificial para uma alienação completa dos seres humanos; Em diversas obras de Kafka (como em a Metamorfose de 1915, ou o Processo, de 1925), obrigações sistemáticas são priorizadas no lugar de preocupações humanas; Em esquetes de humor do grupo Monty Python, a comunicação entre os personagens é tão embebida por relações burocráticas (por exemplo a funcionário-cliente) que leva a narrativa para caminhos absurdos, como em "Department Store" & "Buying An Ant", e "Cheese store".

² Ou “Severance”, criada por Dan Erickson e dirigida por Ben Stiller e Aoife McArdle, e estrelada por Adam Scott.

CIA CT/SAD 09

Figura 1 - Fotografia ilustrativa do seriado Ruptura.

Fonte: Distribuição pela Apple TV+. Disponível no site (e acessado em 21/04/2024):
< <https://tv.apple.com/us/show/severance/umc.cmc.1srk2goyh2q2zdx605w8vtx> >

Diante da alienação do medo da morte, a consciência que trabalha é impedida de escapar de suas repetições e exercer sua potência - de sim e de não, de amar ou de não trabalhar - criando para a empresa um biopoder que se impõe sobre o funcionário a partir (a princípio) de uma violência que não é física, mas sim sistemática, aplicada voluntariamente pelo funcionário (a consciência de fora) por vias burocráticas (o contrato) para livrar-se da repressão de sua potência, mesmo que para isso signifique castrá-la numa outra dimensão de seu consciente. A bioarquia aqui é tão perversa que convence o indivíduo a exercer contra si mesmo o biopoder que lhe é sofrido e, utilizando das sistematizações que a burocracia impõe no processo empregatício, escraviza seu funcionário não só em sua mão de obra, mas em sua consciência sob a promessa de liberdade deste mesmo sistema, liberdade esta que supostamente é vivida pela consciência de fora, mas que ainda mantém como responsabilidade contratual o ato de ir, fisicamente, até o trabalho.

Dentre os meios para manter esta consciência de dentro operante, a empresa utiliza de mecanismos de controle como omissão de informação, alienação, comunicação regulada, sistema de recompensas, arquitetura opressora, uma função de trabalho embasada na repetição e, talvez o mais importante para a trama em questão, o impedimento de acesso à consciência de fora, (consciência essa que inclui do poder de escolha até as próprias memórias), castrando a potência

CIACT/SAD 09

do funcionário, que o leva a crer que é melhor continuar vivo e “funcional” do que morto. O sistema impede o indivíduo de executar até mesmo sua potência de não ser, de desejo e possibilidade de morte. A burocracia aqui se apresenta como uma espécie de arma que garante à empresa o controle e vigilância total da vida de seu funcionário: desde a utilização de seu tempo até seus afetos e desejos.

Uma reflexão acerca do compromisso burocrático do trabalho, seu espaço de vigilância e controle de tempo de vida nele é realizada no trabalho “One Year Performance: 1980 to 1981” do taiwanês Tehching Hsieh (Fig 2). Nesta obra, o artista assina seu programa performativo como uma espécie de contrato trabalhista do qual ele deve bater ponto e tirar uma foto de si uma vez por hora durante um ano. Como consequência, Hsieh deve permanecer um ano naquele espaço, gerenciando suas necessidades como sono e fome para caber no período de uma hora até o fim de seu contrato. O sistema aqui é levado ao extremo, exemplificando a hostilidade do biopoder sobre a potência de ser do indivíduo funcionário, agenciada por meio de um documento que constrói uma prisão sem grades, pautada num compromisso legal.

Figura 2 - Documento de declaração do programa performativo e explicação do processo, à direita um registro do artista batendo o cartão.

Disponível no site (e acessado em 21/04/2024):

< <https://www.frieze.com/article/tehching-hsieh-durational-performance-235> >

< <https://magazine.artland.com/lost-and-found-artist-series-tehching-hsieh/> >

Burocracia e Biopotência

CIACT/SAD 09

Por outra perspectiva, no romance de horror *Casa de Folhas*, uma biopotência se mostra tão forte que a estética analítica burocrática dos artigos e dissertações acadêmicas, escolhida por Mark Z. Danielewski, numa escrita meta-linguística, é incapaz de contê-la, talvez até, de certa forma, alimentando-a. O livro segue a história da família Navidson, que ao perceber que sua casa é maior por dentro do que por fora³, passa a registrar expedições nos cômodos não-euclidianos que subitamente aparecem em sua estrutura, tudo isso contado sob a ótica do misterioso acadêmico Zampano numa dissertação que, por sua vez, está sendo analisada por um outro personagem, Johnny, que se vê envolvido com os acontecimentos sobrenaturais que cercam tanto os Navidson quanto Zampano, manifestados por sua busca obsessiva pela compreensão da escrita de Zampano, assim como Zampano pelos Navidson e assim como os Navidson pela casa.

A linguagem acadêmica que Zampano encontra, a princípio natural ao seu domínio, para dissertar sobre a casa vai aos poucos se tornando corrompida, com fontes inexistentes, capítulos inacabados, ao ponto de, eventualmente, se tornar uma espécie de poesia concreta: a exposição burocrática é insustentável ao tentar exercer compreensão acerca de uma potência sobrehumana, no caso, a potência da casa implicada no incidente da família Navidson. Anterior ao leitor, quem experiencia a lenta espiral de insanidade de Zampano é Johnny, que não possui o vocabulário acadêmico para compreender por completo aqueles registros. A incomunicabilidade aqui exercida pelas burocracias da escrita (como formatação e diagramação de texto), alimentam o sobrenatural que circunda todo o incidente, até o próprio leitor do romance também tornar-se uma vítima dessa subjetividade, tal como os personagens.

Design Governamental

Aqui, estamos falando de visualidades⁴ escolhidas pelo estado para representar sistematizações. Leis, documentos, bandeiras e monumentos contêm um cuidado estético

³ Em que a largura interna da casa era 6mm maior do que a largura externa.

⁴ O que chamamos aqui de “visualidade” é algo para além do conceito físico de “visão” e do “visual”, mas como o conjunto de estéticas, símbolos, imagens que existem ao nosso redor, e principalmente, a forma perceptiva (física e psíquica) de como isso é interpretado, organizado e expressado entre as sociedades. Para um entendimento mais aprofundado, ler “O direito ao olhar” de Nicholas Mirzoeff, 2016

CIACT/SAD 09

intencional que contribuem para sua utilidade autoritária: a objetividade, a metrificacão e a abstracão das informacões são alguns dos elementos escolhidos para que determinada informacão possa ser validada e apresentada como documento formal. Como define Nicholas (2016), a visualizacão oriunda da autoridade e formalmente incoerente não visa uma acessibilidade na compreensão da mensagem:

[...] sugerindo a formacão possível de uma visualidade formalmente incoerente que continua a usar a linguagem visual da perspectiva, mas não a sua forma simbólica. Quando falo de uma visualidade formalmente incoerente, eu quero dizer uma visualizacão material que não gera informacão sobre a presença do visualizador humano. [...] A perspectiva aqui não fazia referênci a um sentimento generalizado de recessão e profundidade tridimensionais, mas um ponto de vista específico de um determinado lugar, em conformidade com o conceito de perspectiva de Leonardo da Vinci, enquanto linha de poder. (MIRZOEFF, 2016, p. 745-768)

Podemos pensar, por exemplo, em documentações tendenciosas: requerimentos que não executam sua função primária (que na premissa de abranger múltiplas situações se distanciam destas mesmas demandas); tabelas de avaliaçao que metrificam o desempenho de funcionários por um viés produtivista; e outras que a sua própria presença material nem precisa ser exibida, pois a ocultaçao dela potencializa a sua autoridade⁵. Ao mesmo tempo que a burocratizacão das relações humanas pode trazer ordem e controle em uma sociedade, suas relações interpessoais são distorcidas. No livro “CAPS LOCK: How capitalism took hold of graphic design, and how to escape from it.”, Ruben Pater fala sobre como essa impessoalidade banaliza situações ilógicas:

This shift that is created through contracts and financial records makes trade between strangers easier, but also weakens social relations. For instance, you can be evicted if your payment is one day too late, or you can lose a job because you lost the hardcopy of a diploma, or you can be arrested if you lose your passport. Measures that seem utterly nonsensical and inhumane on a social level, but are perfectly in line with administrative thinking. In that sense graphic documents discipline our social behavior to great effect⁶

⁵ Para saber mais sobre o poder de documentos burocráticos e como eles impactam (in)diretamente nas formas de organizacão social, ler “Paper Knowledge” (2014), de Lisa Gitelman.

⁶ “Esta mudanç a criada através de contratos e registros financeiros facilita o comércio entre estranhos, mas também enfraquece as relações sociais. Por exemplo, você pode ser despejado se o seu pagamento atrasar um dia, ou você pode perder o emprego porque perdeu a cópia impressa de um diploma, ou pode ser preso se perder o seu passaporte. Medidas que parecem totalmente absurdas e desumanas a nível social, mas que estão perfeitamente

CIACT/SAD 09

(PATER, 2021, p. 27-28).

Um forte exemplo desta situação é o jogo digital *Papers, Please* (2013), em que o objetivo do jogador é assumir a função de um oficial do bloco soviético na Guerra Fria, encarregado de permitir ou não imigrantes a passar da fronteira (Fig. 3). A partir da análise dos passaportes e documentações apresentadas pelos imigrantes (cabendo ao jogador identificar se estas estão dentro dos regulamentos governamentais), o jogador deve decidir se os civis em questão tem ou não a permissão para entrar no país.

O conflito moral aqui se dá pela escolha entre obediência ao estado e a compaixão do jogador, ao apresentar situações que provam frágeis os dois lados. O papel impessoal da autoridade castra a sua individualidade, isto é, ele não está ali como indivíduo, mas sim como ferramenta sistemática que representa uma corporação e atende aos seus interesses, o que possibilita e banaliza a tomada de decisões violentas e cruéis.

Figura 3 - Cena do jogo “Papers, Please” (2013), desenvolvido por Lucas Pope.

Última vez acessado em 26/04/24 pelo site:

< https://store.steampowered.com/app/239030/Papers_Please/ >

Espaços de Vigilância

Vivemos hoje em um imaginário Pós-panóptico, em que não há a intenção de reforma,

alinhadas com o pensamento administrativo. Nesse sentido, os documentos gráficos disciplinam o nosso comportamento social com grande efeito” (Tradução Livre).

CIA CT/SAD 09

mas apenas de controle através da visualização (MIRZOEFF, 2016). Panóptico é um conceito de arquitetura penitenciária proposta pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham em 1785, que consiste em uma organização do espaço em que todos os penitenciários estão em constante possibilidade de vigilância, um mecanismo que potencializa o poder da autoridade de forma onipresente (Fig. 4). Podemos relacionar essa estrutura com os métodos de vigilância e visualização de dados presentes no contemporâneo, desde estratégias táticas da indústria militar (como satélites, drones e câmeras policiais)⁷ até as formas mais sutis de monitoramento em espaços do cotidiano, com o “Sorria, você está sendo filmado” espalhado em empresas, bancos, shoppings e hospitais, em que: shoppings, mercados e centros de comércio possuem espaços que estimulam a constante navegação, enquanto escritórios, bancos e hospitais regulam a locomoção do indivíduo em cubículos, filas e salas de espera, mas em todos estes lugares você permanece em constante vigilância.

Figura 4 - Planta da estrutura do Panóptico idealizado por Bentham. Pela estrutura circular o visualizador se encontra no centro, podendo ver com clareza todas as celas sem precisar se locomover. Desenho do arquiteto inglês Willey Reveley, 1791.

É justamente nessas sutilezas de espaços cotidianos que artistas como os cariocas Amador e Jr e da artista cubana Tania Bruguera atuam. Em *Tatlin's Whispers 5* (2008), Tania contrata dois policiais montados em cavalos para ficar em uma exposição, controlando a direção e os espaços do público constantemente. Ao mesmo tempo que se passa despercebido, a proposta da presença autoritária afeta diretamente a experiência do público, que é lembrado que está em

⁷ Para um entendimento específico desse assunto, ver em específico o complexo de visualidade da indústria militar em “O Direito ao Olhar”, 2016

CIA CT/SAD 09

um espaço de vigilância. Na 35ª Bienal de São Paulo aconteceu a série de propostas performáticas “Amador e Jr. Segurança Patrimonial Ltda.”, concebidas por Antonio Gonzaga Amador e Jandir Jr., em que os artistas se vestem como seguranças e seguem um programa performativo que envolve ações incomuns para exercício desta função. Estas ações consistem em habitar o espaço da bienal de maneiras não convencionais/inconvenientes (fig 5) recuperando um olhar para individualidade de um funcionário que é, ao mesmo tempo, ferramenta e vítima de um sistema de vigilância frequentemente presente em espaços higienistas.

Figura 5 - Registro do acontecimento na 35ª Bienal de São Paulo (2023).

Acessado pela última vez em 26/04/24 pelo site:

< <https://35.bienal.org.br/participante/amador-e-jr-seguranca-patrimonial-ltda/> >

A Contravisualidade

A resposta à problematização da visualidade que tratamos aqui é a reivindicação da nossa relação com a autoridade, denominada por Nicholas como “Direito ao olhar”, ou seja, o direito de interpretar e ser interpretado dentro de uma sociedade, em que ao invés de nos afastarmos

CIACT/SAD 09

dessas estéticas burocráticas repulsivas, se escolhe trazer um cuidado e atenção a essas abordagens, se questionando sobre quais informações se escolhe evidenciar e quais são abstraídas, quem decide esses critérios e com quais intenções.

O direito a olhar é uma recusa a permitir que a autoridade suture sua interpretação do sensível para fins de dominação, primeiro como lei e, em seguida, como estética. (MIRZOEFF, 2016, pe. 745-768).

Na Obra de Antônio Dias intitulada “Trama” (1977), uma sequência de 10 xilogravuras são dispostas na parede: papéis com geometrias e formatos impressos em cada um (Fig 6 e 7). Diferente de outras obras de sua época que buscavam defender a abstração como uma estética de “Acessibilidade Universal”⁸, o artista questiona essa ambição assumindo o caráter frustrante da não-compreensão de uma linguagem. Para isso, Dias incorpora elementos da diagramação, desenho técnico e linguagens que exigem um rigor ou formatação industrial e mecanizada, todas elas ferramentas que direcionam a comunicação para um teor objetivo e impessoal.

Figura 6 - Algumas das xilogravuras (6 de 10 folhas) da sequência “Trama”, de Antônio Dias.
Acessado pela última vez em 26/04/24 pelo site:
< <https://ocula.com/art-galleries/galeria-nara-roesler/artworks/antonio-dias/trama/> >

Gustavo Motta (2011), em sua dissertação de mestrado, chama a relação da obra e espectador destes papéis impressos de um “sistema de zombaria”⁹, em que há um questionamento irônico na forma de como essas imagens chegam para o observador: (i) proposições de “monumentos” visuais abstratos, que não possuem indicações precisas de função

⁸ Como apresenta Elizabeth Catoia Varela em “Volpi e o concretismo: Uma controvérsia crítica”, 2021.

⁹ Nas páginas Xviii e Xix da Introdução de sua Dissertação de Mestrado.

CIACT/SAD 09

ou modo de construção; (ii) modelos incompletos de diagramação, com caixas preparadas para receber imagens, mas que permanecem vazias; (iii) descrições de modelos analíticos que, ao cabo, são inconcludentes, sem enunciado claro ou lógica evidente. Ao mesmo tempo que parecem ser documentos que existem pela necessidade de metrificação da mensagem, o conteúdo informativo na realidade é inexistente, provocando uma frustração do observador que se questiona sobre a própria linguagem que a obra carrega.

Figura 7 - Algumas das xilogravuras (as 4 restantes, de 10 folhas) da sequência “Trama”, de Antônio Dias.

Acessado pela última vez em 26/04/24 pelo site:

< <https://ocula.com/art-galleries/galeria-nara-roesler/artworks/antonio-dias/trama/> >

O Horror Burocrático

A presença de ferramentas e estéticas burocráticas como um elemento tensionador na intenção da obra exerce o papel de evidenciar o autoritarismo em um sistema (ou uma sistematização) burocrático(a) manipulador(a), que propõe ao espectador relacionar e questionar outros órgãos sistemáticos ao seu redor. Então, o que estamos chamando neste artigo de Horror Burocrático é a apropriação e subversão destas ferramentas que vêm através de estéticas negativas e de incômodo (em relação ao que se espera de experiências estéticas), e chega ao público por um viés questionador em prol de uma autonomia do indivíduo.

Este artigo é um início de investigação e uma experiência acerca desta estética. Nas continuidades desta pesquisa, pretendemos abordar as consequências psicológicas causadas pelo mal estar sistemático, tais como depressão e ansiedade, em indivíduos neurotípicos e abordar também como estas se manifestam em pessoas de autismo nível 1 no intuito de identificar, se houver, as diferentes formas que estão sendo afetados. Também há o desejo de aplicar a estética em obras plásticas, teatrais e de performance, a fim de explorá-la diante de um ponto de vista prático e assim refletir sobre os resultados obtidos.

CIACT/SAD 09

Referências

- MATOS, Andityas Soares de Moura Costa; COLLADO, Francis García. *Para além da biopolítica*. São Paulo: Sobinfluência Edições, 2022.
- DANIELEWSKI, Mark Z. Casa das Folhas. Rio de Janeiro: DarkSide Books, 2024.
- MIRZOEFF, Nicholas. O direito a olhar. ETD Educação Temática Digital, v. 18, n. 4, p. 745-768, 2016.
- PATER, Ruben. CAPS LOCK: How capitalism took hold of graphic design, and how to escape from it. Amsterdam: Valiz, 2021.
- GITELMAN, Lisa. Paper knowledge: Toward a media history of documents. Duke University Press, 2014.
- VARELA, Elizabeth Catoia. Volpi e o concretismo: Uma controvérsia crítica. MODOS: Revista de História da Arte, v. 5, n. 1, p. 216-229, 2021.
- MOTTA, Gustavo de Moura Valença. No Fio da Navalha - Diagramas da Arte Brasileira: do programa ambiental à economia modelo. Orientador(a): Prof. dr. Luiz Renato Martins, 2011. 354 (folhas). Dissertação de mestrado em Artes Visuais. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Como citar este texto:

ANDRADE, Vinicius; ZADOROGUOI, Henrique. Alice para ler e dançar: desenvolvimento de um app de RA para ouvir música no País das Maravilhas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.